

МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ

Автонет
Национальная
технологическая
инициатива

**Состояние и перспективы
развития российского и
международного рынка по
направлению Национальной
технологической инициативы
Автонет по состоянию на
01.08.2024**

Автонет

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

- рынок телематических транспортных и информационных систем;
- рынок транспортно-логистических услуг;
- рынок интеллектуальной городской мобильности.

Глобальный рынок телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.08.2024 г.

Динамика глобального рынка автомобильной телематики в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: Polaris Market Research and Consulting)

Объем глобального рынка автомобильной телематики в 2023 и январе–июле 2024 г., млрд долларов США (составлено экспертами ИЦ Автонет Московского Политеха на основе данных аналитического агентства Polaris Market Research and Consulting)

Ключевые события на глобальном рынке телематических транспортных и информационных систем в апреле-июле 2024 г.

Ambarella представила SoC CV72AX и CV75AX, разработанные для удовлетворения сложных потребностей современной телематики автопарка и транспортных шлюзов

Volvo Group приобрела 22% акций VizaLogix, компании, предлагающей программное обеспечение как услугу (SaaS), которая специализируется на телематике транспортных средств и сборе данных

Частная инвестиционная компания Cordovan Capital Management продала поставщика услуг по телематике транспортных средств Cubo (которая была приобретена ими в апреле 2021 года) компании Fuel Card Services, входящей в состав DCC plc

Компания Lookers Leasing заключила соглашение о новом партнерстве, в рамках которого она предоставит корпоративным клиентам автопарка технологию телематики Trakm8

Навигационная спутниковая система BeiDou (BDS) проходит значительную модернизацию, чтобы удовлетворить растущие потребности в высокоточном позиционировании в различных секторах

Городской совет Лос-Анджелеса в июне 2024 года проголосовал за усиление своих полномочий по контролю и, возможно, разработке правил в отношении беспилотных транспортных средств в городе в связи с сохраняющейся обеспокоенностью общественности по поводу безопасности

Ключевые события на глобальном рынке телематических транспортных и информационных систем в апреле-июле 2024 г. (продолжение)

Группа Renault представила свою стратегию в отношении автономных транспортных средств. В случае легковых автомобилей Renault Group решила сосредоточить свои усилия на автоматизации уровня 2, в частности, с помощью Active Driver Assist. Общественный транспорт: беспилотные микроавтобусы — перспективный вариант для Renault Group.

Во Франции первые эксперименты в реальных условиях дорожного движения были проведены с WeRide с 26 мая по 9 июня 2024 года на месте проведения теннисного турнира Roland-Garros и вокруг него

В городе Остин, Калифорния, США начал испытания нового парка беспилотных автомобилей компания Zoox, принадлежащая Amazon

Японский автопроизводитель Nissan продемонстрировал собственную разработку — технологию беспилотного вождения в рамках своего плана по предоставлению услуг автономной мобильности к 2027 году

Лондонский стартап Wayve получил инвестиций серии C в размере 1,05 млрд долларов США, которые будут направлены на разработку технологии «воплощенного искусственного интеллекта» нового поколения для беспилотных автомобилей

Специалисты Токийского университета реализуют проект по разработке робота-андроида по имени Musashi в качестве водителя для обеспечения автономности транспортного средства

Ключевые события на глобальном рынке телематических транспортных и информационных систем в апреле-июле 2024 г. (продолжение)

Компания Horizon Robotics, которая выступает партнером Volkswagen в разработке и усовершенствовании системы ADAS для китайского рынка, продемонстрировала возможности автопилота собственной разработки

В США инженеры Университета Пердью и Департамент транспорта Индианы (INDOT) работают над тем, чтобы сделать возможной беспроводную зарядку электромобилей – от магистральных тягачей до легковых автомобилей – во время движения по автомагистралям

компания DENSO Products and Services Americas, Inc. анонсировала MobiQ, технологию V2X, которая может улучшить транспортный поток, безопасность и эффективность, добавив ее к существующим автомобилям

Panasonic и Департамент транспорта штата Юта работают над созданием центральной системы для управления дорожно-транспортными происшествиями

Федеральное управление шоссейных дорог (FHWA) США выделило гранты на сумму 60 млн долларов США в рамках программы «Спасение жизней с помощью подключения: ускорение развертывания V2X» для продвижения технологий подключенных и совместимых транспортных средств в штатах Аризона, Юта и Техас

Ключевые события на глобальном рынке телематических транспортных и информационных систем в апреле-июле 2024 г. (продолжение)

По данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований, первая в Китае крупномасштабная закрытая испытательная площадка для интеллектуальных подключенных транспортных средств начала свою работу

Порт Бильбао в Испании запустил программу интеллектуального подключения транспортных средств, направленную на оптимизацию транспортного потока и повышение безопасности на его объектах

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (МИИТ), Министерство общественной безопасности, Министерство жилищного строительства, развития городских и сельских районов и Министерство транспорта совместно объявили о выборе девяти консорциумов для пилотной программы интеллектуальных подключенных транспортных средств (ICV) уровня L3

Американская корпорация Verra Mobility, ведущий поставщик решений в области интеллектуальных мобильных технологий, объявила о присоединении к Альянсу по системам подключенных транспортных средств, также известному как COVESA

Tata Elxsi, глобальная инжиниринговая и проектная компания, объявила об объединении усилий с Red Hat, ведущим мировым поставщиком традиционных операционных систем, для совместной работы над созданием подключенного автомобиля 5G с использованием TETHER, платформы Tata Elxsi CVP и ОС Red Hat In-Vehicle, которая представляет собой Edge Analytics, обработку данных в автомобиле и управление с помощью MIOps

Ключевые события на глобальном рынке телематических транспортных и информационных систем в апреле-июле 2024 г. (окончание)

Компания Autobrains, революционер в области искусственного интеллекта (ИИ) для автомобилей и усовершенствованных систем безопасности водителя (ADAS), объявила о своей победе в тендере, которая позволит внедрить инновационное программное обеспечение Autobrains, Liquid AI, в новую линейку автомобилей, разработанную ведущим китайским производителем электромобилей

Applied Intuition, поставщик программного обеспечения для транспортных средств, и Luminar, ведущая мировая компания в области автомобильных технологий, приняли решения об объединении усилий для ускорения разработки и внедрения современных систем помощи водителю (ADAS) и систем автоматизированного вождения (AD) для автопроизводителей

Компании Valens Semiconductor, лидер в области высокопроизводительного подключения, и Black Sesame Technologies, ведущий поставщик решений и SoC для интеллектуальных транспортных средств, объявили о совместной работе по интеграции подключения A-PHY в вычислительный чип автономного вождения Huashan-2 A1000 и находятся в процессе добавления A-PHY в междоменную вычислительную платформу интеллектуального транспортного средства Wudang C1200

LeddarTech Holdings Inc. (LeddarTech), компания по разработке программного обеспечения для автомобильной промышленности, которая предоставляет запатентованную революционную технологию низкоуровневого слияния датчиков и восприятия на основе искусственного интеллекта LeddarVision для ADAS, AD и приложений для парковки, представила высокопроизводительный навигатор Leddar N

Глобальный рынок транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.08.2024 г.

Динамика глобального рынка логистики в 2023–2032 гг., трлн долларов США
(Источник: Expert Market Research)

Объем глобального рынка логистики в 2023 и январе–июле 2024 г., трлн долларов США
(составлено экспертами ИЦ Автонет Московского Политеха на основе данных аналитического агентства Expert Market Research)

Ключевые события на глобальном рынке транспортно-логистических услуг в апреле-июле 2024 г.

Стартап Mytra, занимающийся автоматизацией складских роботов, объявил о получении инвестиций в размере 78 млн долларов США для решения проблемы перемещения материалов на складах

GXO, одна из крупнейших в мире логистических компаний, тестирует человекоподобных роботов в рамках партнерства с разработчиком робототехники Aprtronik с целью автоматизации складских работ, включая подбор товаров

Инновационный исследовательский проект Moonshot, запущенный компанией Arvato совместно с Microsoft, направлен на внедрение самосовершенствующихся процессов в складской среде с использованием генеративного искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и облачных вычислений

Peak Technologies, мировой лидер в области интеллектуальных складских решений, объявили о стратегическом партнерстве с Robotize, передовой робототехнической компанией, специализирующейся на автономных мобильных роботах (AMR)

Vesna Robotics, лидер в области гибких решений по автоматизации обработки материалов, объявила об успешном закрытии раунда финансирования серии C, обеспечившего 100 млн долларов США

Компания по производству робототехники VersaTile Automation привлекла 8 миллионов фунтов стерлингов в виде начальных инвестиций от Tharsus Group и запускает свою платформу технологий автоматизации для повышения производительности на складах в Великобритании

Ключевые события на глобальном рынке транспортно-логистических услуг в апреле-июле 2024 г. (продолжение)

Rapyuta Robotics, лидер в области облачной робототехники, объявил о партнерстве с SVT Robotics, поставщиком программного обеспечения, позволяющим ИТ-отделам беспрепятственно интегрировать, контролировать и масштабировать автоматизацию

Компания Rapyuta Robotics Inc. объявила о запуске своего новейшего продукта «Rapyuta ASRS (автоматизированные системы хранения и поиска)» на рынке США

Компания Walmart представила свою последнюю разработку в области роботизированной автоматизации, объявив о развертывании 19 полностью автономных электрических погрузчиков FoxBot Class 1 в четырех распределительных центрах

Американская сеть продуктовых магазинов Kroger будет использовать роботизированные руки-манипуляторы нового партнера, британской технологической компании Ocado, для перемещения продуктов с близлежащих полок в пакеты для онлайн-заказов клиентов

Международный производитель строительных материалов Sika объявил об открытии современного автоматизированного склада в Мэрионе, Огайо, США. Новый склад – первый в своем роде для Sika в США, использующий полностью автоматизированное оборудование

Ключевые события на глобальном рынке транспортно-логистических услуг в апреле-июле 2024 г. (продолжение)

Компания Geekplus, мировой лидер в области мобильных роботов и интеллектуальных логистических решений, в 2024 году заключила партнерское соглашение с BlueSkye Automation с целью развертывания полностью автоматизированного интеллектуального складского решения на базе набора мобильных роботов Geekplus Goods-to-Person для 3PL-компании из Джорджии, США

Компания Addverb, всемирно известный лидер в области робототехники и автоматизации складов, объявила о партнерстве с PeKaKroef в Одилапиле, Нидерланды

Geotab, мировой лидер в области решений для подключенного транспорта, объявила о стратегическом партнерстве с Rivian с целью поставки интегрированного решения для обработки данных для коммерческих автомобилей Rivian в Северной Америке

Телематические решения компании Geotab будут использоваться и в импортируемых в Европу электрогрузовиков от китайского производителя BYD

Поставщик услуг автономного вождения на базе искусственного интеллекта MAXIEYE объявил о создании своего нового суббренда Qiantu, ориентированного на автономное вождение коммерческих транспортных средств

Ключевые события на глобальном рынке транспортно-логистических услуг в апреле-июле 2024 г. (продолжение)

CiDi, гонконгская компания, производящая беспилотные коммерческие автомобили, планирует расширить свое присутствие на Ближнем Востоке, возможности компания видит в растущем спросе на автономный транспорт, поскольку такие страны, как Саудовская Аравия, вкладывают большие деньги в амбициозные строительные проекты

Компания Gatik, занимающаяся разработкой беспилотных автомобилей, объединяется с Isuzu для ускорения массового производства беспилотных грузовиков

Компания Daimler Truck, дочерняя компания Mercedes-Benz, представила свой первый демонстрационный образец автономного грузовика

Компания Volvo Autonomous Solutions представила свой первый в истории готовый к производству автономный грузовик

Грузовой бизнес Uber будет использовать беспилотные грузовики Aurora на маршрутах между Далласом и Хьюстоном в рамках нового «долгосрочного» соглашения, которое является продолжением трехлетнего пилотного коммерческого проекта

Компания MAN стала первым производителем коммерческих автомобилей, выведшим на автомагистрали в Германии грузовик с автономным управлением четвертого уровня

Ключевые события на глобальном рынке транспортно-логистических услуг в апреле-июле 2024 г. (окончание)

Беспилотные грузовики начали использовать для доставки песка в Техасе. Atlas Energy Solutions и Kodiak Robotics завершили свою первую беспилотную доставку песка для гидроразрыва пласта в Пермском бассейне Западного Техаса

Поддерживаемый Nvidia канадский стартап по производству беспилотных грузовиков Waabi запланировал вывести на дороги в Техасе свой автопарк, работающий на основе ИИ, уже в следующем году

Waabi смогла привлечь новое финансирование в размере 200 млн долларов США для поддержки разработки и внедрения полностью беспилотных грузовиков на базе генеративного искусственного интеллекта

Компания Scania объявила о начале продаж автономных карьерных самосвалов: для заказа доступен 40-тонный автономный тяжелый самосвал для горнодобывающей промышленности, а вскоре в продаже появится и 50-тонная модель

Hyundai Motor и Plus представили электрический грузовик на водородных топливных элементах четвертого уровня автономности для американского рынка

Глобальный рынок интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.08.2024 г.

Динамика глобального рынка умной мобильности в 2023–2032 гг., млрд долларов США (Источник: IMARC Group)

Объем глобального рынка умной мобильности в 2023 и январе–июле 2024 г., трлн долларов США (составлено экспертами ИЦ Автонет Московского Политеха на основе данных аналитического агентства IMARC Group)

Ключевые события на глобальном рынке интеллектуальной городской мобильности в апреле-июле 2024 г.

Umob, голландская платформа MaaS, которая позволяет пользователям планировать и бронировать различные виды транспорта, такие как скутеры и общественный транспорт, в одном приложении, приобрела MaaS Global, финского разработчика приложения Whim MaaS, после его банкротства в марте 2024 года

В Португалии на Азорских островах запущена новая платформа бесконтактных поездок на автобусных маршрутах, ставшая результатом сотрудничества MobiAzores с UbiRider

Компания Mayten, бельгийская компания, занимающаяся технологиями мобильности, приобрела агрегатор услуг коллективной мобильности Cogo с целью расширения своего программного обеспечения для развития сервисов MaaS

Министерство транспорта США и Федеральное управление транзита выделили Университету Алабамы грант на разработку современных систем помощи водителю для больших транзитных автобусов в рамках проекта стоимостью 3 млн долларов США

В Польше в городе Катовица в тестовом режиме был запущен новый автономный автобус

В Эстонии разрабатывается новая платформа MaaS X-tee, которая должна объединить все виды общественного транспорта и других поставщиков транспортных услуг (автобус, поезд, такси, аренда автомобиля)

Ключевые события на глобальном рынке интеллектуальной городской мобильности в апреле-июле 2024 г. (продолжение)

Bolt, ведущий мировой оператор каршеринга, в апреле 2024 года объявил о запуске новой категории автомобилей Green в Бангкоке, в которой представлено более 2000 гибридных и электрических автомобилей

В Сиэтле, США закрывается компания Gig Car Share, принадлежащая AAA и предоставляющая услуги каршеринга

Партнерство Better Bike Share, совместный проект PeopleForBikes, города Филадельфия и Национальной ассоциации должностных лиц городского транспорта (НАСТО) представили вторую группу «Живых лабораторий», нацеленных на создание воспроизводимых программ по улучшению совместной микромобильности в VIPOC и малообеспеченных сообществах

re:Charge, компания из Нью-Йорка, разрабатывающая универсальные беспроводные зарядные решения для электровелосипедов и скутеров, и Управление транспорта столичного округа (CDTA) объявили о развертывании нового универсального беспроводного зарядного решения для электрических микромобильных велосипедов в Амстердаме, штат Нью-Йорк, США, в поддержку программы CDPHP Cycle! bikeshare от CDTA

Компания Neuron объявила об оснащении всех электросамокатов в своем парке в Мельбурне камерами на базе искусственного интеллекта для обнаружения движения по пешеходным дорожкам

Waymo LLC, подразделение беспилотного вождения технологической компании Alphabet Inc., открыло Waymo One – службу беспилотного такси для всех жителей Сан-Франциско

Ключевые события на глобальном рынке интеллектуальной городской мобильности в апреле-июле 2024 г. (окончание)

Хорватская компания Rimac сосредоточилась на роботакси и в текущем году представила новый двухместный электрический хэтчбек с четвертым уровнем автономности

Оператор крупнейшего в Китае сервиса онлайн-заказа такси Didi Global планирует в 2025 году начать серийный выпуск роботакси

В рамках реализации Государственной программы развития электротранспорта в Таджикистане на 2023–2028 гг. и Концепции перехода на электрическую систему столичного пассажирского транспорта на 2023–2026 гг. компании, осуществляющие пассажирские перевозки (такси) в Душанбе, должны полностью перейти на электротранспорт до 1 сентября 2025 года

В Беларуси будет введено обязательное установление аудио и видеофиксации в салонах такси

Российский рынок Автонет по состоянию на 01.08.2024 г.

Динамика производства автомобилей в РФ в январе–июле 2023–2024 гг., тыс. шт. (составлено экспертами ИЦ Автонет Московского Политеха по данным Маркетингового агентства НАПИ)

Динамика продаж новых автомобилей в РФ в январе–июле 2023–2024 гг., тыс. шт. (составлено экспертами ИЦ Автонет Московского Политеха по данным Маркетингового агентства НАПИ)

Ключевые события на российском рынке телематических транспортных и информационных систем в апреле-июле 2024 г.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), реализующая проект Атом компания Кама и китайская корпорация XY Group заключили соглашение о привлечении средств инвесторов из КНР.

АвтоВАЗ совместно со специалистами НАМИ работает над внедрением на автомобили Lada элементов автопилота.

Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей (НАМИ) начал дорожные испытания Lada Vesta с автопилотом.

Начато сотрудничество компаний АвтоВАЗ, Ростелеком и Итэлма (производитель электронных компонентов) в части создания новой цифровой экосистемы для автомобилей на базе российской операционной системы «Аврора».

Компания Яндекс подала заявку на товарный знак «Автономный транспорт», под которым будут выпускать роботов и беспилотные автомобили.

Lada Vesta с автопилотом

Ключевые события на российском рынке транспортно-логистических услуг в апреле-июле 2024 г.

Принято решение по расширению эксперимента использования беспилотного коммерческого транспорта на автомобильные дороги М-12 «Восток» и ЦКАД. Кроме того, Яндекс планирует присоединиться к эксперименту и начать тестировать беспилотные авто на магистралях М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) и М-12 «Восток» (Москва — Казань).

Почта России начала испытания электрического грузовика с системой автономного управления на базе логистического центра почты «Внуково-2».

Компания Ozon заключила соглашение на разработку прототипа робота, который сможет перемещать тарные грузы по мезонину склада. Разработкой прототипа займется компания «Валдай робот».

Правительство России утвердило проведение эксперимента по созданию национальной цифровой транспортно-логистической платформы с целью внедрения электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Беспилотный грузовик от компании Яндекс

Ключевые события на российском рынке интеллектуальной городской мобильности в апреле-июле 2024 г.

В Москве был открыт Центр перспективных разработок московского транспорта, тогда же был дан старт тестированию первого в России беспилотного трамвая в городских условиях.

В Иннополисе запустили тестирование беспилотного электрического автобуса без педалей и руля, который перевозит студентов и преподавателей Университета Иннополис.

В Калининграде принято решение о создании возможностей для перемещения на общественном транспорте по городу без доплат за пересадки. В 2025 году запланировано введение единого билета на общественный транспорт с возможностью пересадок.

Каршеринг Ситидрайв пополнил парк Москвы и Санкт-Петербурга новыми авто. Каршеринг Делимобиль расширил парк автомобилей кроссоверами и минивэнами на 15%. Увеличил автопарк и каршеринг Cars7, добавив новые авто в Сочи, Иркутске, Тюмени, Барнауле и Новосибирске, также были обновлены зоны поездок в Барнауле.

Произошёл технический запуск нового каршеринга ХОДУ в Москве.

Беспилотный трамвай в г. Москва

Ключевые события на российском рынке интеллектуальной городской мобильности в апреле-июле 2024 г. (окончание)

Компания МТС представила самокат, сконструированный в сотрудничестве с компанией Eleven с учетом российской дорожной инфраструктуры.

Кикшеринг Яндекс Go открыл Школу вождения самокатов в Санкт-Петербурге для проведения занятий по изучению правил безопасного вождения.

Сервис «МТС Юрент» проанализировал наиболее частые нарушения ПДД икратно увеличил штрафы за самые тяжелые из них, в том числе за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более одного человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе.

Сервис Whoosh в Санкт-Петербурге запустил технологию, выявляющую поездки вдвоем на электросамокатах.

В Москве появился сервис аренды электровелосипедов Яндекс Go. В Перми возможность аренды электровелосипедов предлагает сервис Whoosh.

Электровелосипеды от компании Яндекс Go

Анализ деятельности компаний на российском рынке Автонет

Динамика выручки предприятий, вовлеченных в деятельность НТИ Автонет, в 2019–2023 гг., тыс. руб.
(составлено экспертами ИЦ Автонет Московского Политеха)

Тенденции, повлиявшие на игроков рынка Автонет в анализируемом периоде

снижение грузопотока в период пандемии, как в мировом, так и в локальных масштабах

закрытие границ стран

снижение курса рубля, высокие темпы инфляции

рост ключевой ставки рефинансирования

уход ряда зарубежных компаний с российского рынка

дефицит комплектующих и товаров

приостановка работы зарубежных платежных систем и отключение российских банков от SWIFT

изоляция населения в период пандемии

приостановка деятельности предприятий в период пандемии

рост утилизационного сбора и ужесточение условий сертификации импортируемой техники

общее состояние страха и неопределенности населения

Анализ технологий, барьеров и рисков на рынке Автонет по состоянию на 01.08.2024 г.

Барьеры

наибольшее сдерживающее влияние оказывают **инфраструктурные барьеры** в виду неготовности существующей инфраструктуры к быстрым темпам развития новых технологий (к примеру, наблюдается запаздывание развития зарядной инфраструктуры в сравнении с ростом числа электромобилей) и **нормативно-правовые барьеры** (новое законодательство развивается, однако разработка и принятие новых нормативно-правовых актов имеет реактивную тенденцию, что может незначительно тормозить внедрение новых технологий)

Риски

значительный **дефицит кадров** в транспортно-логистической отрасли, **вопросы безопасности** на транспорте, особенно в сегменте подключенных автомобилей за счет возможности передачи данных третьим лицам, **рост контрафактных запасных частей** на российском рынке

Патентный анализ

патентный анализ **технологий и разработок по разработке высокоавтоматизированных транспортных платформ** положительную динамику по всем сегментами. По результатам анализа представленных решений можно сказать, что основным предметом охраны является не столько сам объект (например, источник тока), сколько **система его управления**, что может быть подтверждением **зрелости** исследуемой области

Ключевые нормативно-правовые акты, принятые в России, в апреле-июле 2024 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 1025-р

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2024 № 903-р

Указ Президента Российской Федерации от 18.06.2024 № 529 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий»

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2024 № 411 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 92-ФЗ «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2024 № 852 «Об утверждении критерия отнесения автомобильных дорог к опорной сети автомобильных дорог, Правил определения соответствия автомобильных дорог общего пользования, участков указанных автомобильных дорог критериям отнесения автомобильных дорог к опорной сети автомобильных дорог и Правил утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования, входящих в опорную сеть автомобильных дорог»

Ключевые нормативно-правовые акты, принятые в России, в апреле-июле 2024 г. (окончание)

Федеральный закон от 08.07.2024 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по созданию национальной цифровой транспортно-логистической платформы (постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2024 № 908 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов»)

Федеральный закон от 08.07.2024 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу пунктов 40 и 41 части 4 статьи 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2024 № 1006 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств (трамваев)»

Инфраструктурный центр Автонет Московского Политеха

<https://autonet.mospolytech.ru/>

https://t.me/autonet_nti

https://vk.com/autonet_nti